

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЛОЙИХАЛАШ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ STEAM ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Хайдаров Д.Ш.

ЖДПИ ўқитувчиси

Аннотация: Технологик таълимнинг мақсади - конструктив ва реконструктив ҳамда уйғун ҳаётнинг буюк санъатини тушунадиган характер ва инсонпарварлик эътиқодига эга шахсни ривожлантириш ҳисобланади. Ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг технологик лойиҳалаш компетенцияларини steam технологияси асосида такомиллаштириш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: STEAM, технология, усул, модел, қобилият, маданият, ижодий макон, ижодкорлик, натижа.

Кимнингдир айтганларини шунчаки қайта яратиш ҳеч қачон муваффақият келтирмайди, бунинг учун муаллифлик ғояси, уни ҳаётга татбиқ қилиш амалий ишларни кенгайтириш зарур. Шу сабабли бугунги кунда педагоглар олдида янги ғояларни ифодалаш, бу ғояларни лойиҳалаш, ишчи объектлар даражасига етказишга қодир битирувчиларни яъни рақобатбардош кадрларни тайёрлашдек долзарб муаммо турибди. Инсон ўқиган, ўзлаштирган билимларидан ўн йиллар давомида касбий фаолиятда фойдаланмайди. Чунки глобал дунёда билимлар тезда янгиланади ва фақат қоғоз конспестдаги билимлар билан чегараланиб қолиб бўлмайди.

Ҳозирги замонавий таълимлар асосида технологик-педагогик тузилмасининг юксалишидан бошлаб таълим бўйича кўплаб файласуфлар пайдо бўлди. Бошланғич умумий таълим назариётчилари ва таълим психологларини, шунингдек, STEAM технологиясининг бешта фанининг

жамоавий гносеологик ҳаракатларига қисқача тўхталиб ўтсак, чунки улар етуклашган ва фанлараро алоқадор бўлган фанлардир. Sokrat ва Aristotel «билимга интилиш энг олий неъматдир» ва бу таълимнинг асоси, деган тушунчага эга.

Бу ҳали ҳам замонавий тадқиқот университетларининг асосий концепцияси сифатида қўлланилади. Таълимнинг "янги усули" расман XIII асрда яратилган. Бу бугунги кунгача мактабларда амал қилиб келаётган замонавий таълим тузилмасининг асосидир. Унинг асоси мактаблар илгари қўлланилган авторитар моделларга нисбатан демократик характерга эга бўлиши керак деган концепциядир. Бу мазмунга йўналтирилган ўқув дастурлари концепциясидан умрбод таълим тузилмасини тарғиб қилиш концепциясида сезиларли силжишни кўрсатди. STEAM ҳаракатининг ривожланишига куч бериши мумкин бўлган муҳим баёнотлар берган биринчи йирик таълим файласуфи (эпистемолог) Декартдир. Унинг 17-аср бошларида киритилган концепциялари таълимнинг мақсади "ҳамма нарсани текшириш ёлғонларни ҳам, уларнинг қийматини билиш" бўлиши кераклигини ўз ичига олади.

Коменскийнинг илмий қарашлари мос келиб, биринчи бўлиб расмий таълим оламига барча одамлар жамиятда тўғри фаолият юритишлари учун билим олишлари керак деган тушунчани расмий равишда киритди. Унинг сўзларига кўра, таълим ҳамма учун, айниқса аёллар, ногиронлар ва энг муҳими, ёшлар учун зарур. Унинг таъкидлашича, ёшларнинг табиий қизиқувчанлигидан фойдаланиб, уларга ҳам расмий таълим олиш имкониятини бериш керак. Коменский таълимга яхлит ёндашувни таъминлаш учун кучли далилларни қуйидаги баёнот билан келтирди: "Агар умумий билимларни оддий ва умумий таҳлил қилинмаса, индивидуал фанлар ёмон ўқитилади ва ҳеч қачон ҳеч кимга бундай йўлни ўргатмаслик керак. Билимларнинг бирини бошқаларни истисно қилмаган ҳолда

такомиллаштириш лозим. Бу интегратив таълимни қўллаш учун асос яратади. Russo фаннинг расмий бўлинишларини ва уларнинг воқелик ва таълимдаги ўзаро боғлиқлигини ўрнатишга ёрдам берди. Унинг тегишли баёнотларидан бири; “Фанлар умумий ва умумий тамойилларга боғлиқ бўлган бир қатор таклифлар билан бир-бирига боғланган”.

Pestalozzi таълимнинг асоси сифатида чуқур умуминсоний билимларни ўрганишни илгари сурган. "Таълимга оид тамойиллар дунёни тўғри билишга асосланади." Бу баёнот билан у нима учун бирор нарсани аниқ ўрганиш учун нима учун нима эканлигини эмас, балки нима учун эканлигини ўрганиш кераклигини аниқлади. Бирор нарсанинг нима учун эканлигини ўрганиш учун унинг қандай пайдо бўлганини ва у қандай сақлаб туришини, бошқача қилиб айтганда, қолган воқелик билан қандай муносабатда бўлишини ўрганиш керак.

Технологик таълимнинг мақсади - конструктив ва реконструктив ҳамда уйғун ҳаётнинг буюк санъатини тушунадиган характер ва инсонпарварлик эътиқодига эга шахсни ривожлантириш. Бу баёнот, шунингдек, барқарорлик мақсадини киритиш учун асос яратади. Gerbart билимларни яхлит идеаллар билан контекстли бўлиши зарурлигини таъкидлаб, "ёшларга тўпланган тажрибанинг бутун фондиди жамланган шаклда тақдим этиш инсоният ўз ворисларига кўрсатиши мумкин бўлган энг юқори хизматдир", билимнинг номақбул элементларини ўрганиш тушунчаси мустаҳкамланди.

Таълим мазмунини тубдан ўзгартирмасдан туриб, бу жараёнларни амалга ошириш мумкин эмас. Бугунги кунда бир қатор мамлакатларда (Австралия, Буюк Британия, Исроил, Канада, Хитой, Сингапур, АҚШ ва ҳ.к.) STEAM-таълим технологиясини ривожлантириш орқали машҳурликка эришди. Унинг концепцияси STEM таълими (фан, технология, муҳандислик, математика) ғоясига асосланади, лекин унинг таркибига ижодий фанларни (санъат) киритишни ўз ичига олади, бу нафақат таълим мазмунини бойитади, балки талабаларни тайёрлаш сифатини сезиларли даражада оширади.

Техник, илмий, назарий, амалий ва ижодий йўналиш фанларининг интеграцияси таълим жараёнларини бошланғич синф ўқувчилари учун таълим самарадорлигини оширади. Ўқувчилар миясининг ярим шарларидан иккаласидан ҳам бир вақтда актив фаолияти ҳам мантиқан, ҳам интуацион, креативликнинг кескин ривожланишини таъминлайди. Шунинг учун ҳам, ўқувчиларни "технологлар" ва "гуманистлар" га бўлиш нотўғри, ҳар бир фан ва соҳадаги таълим мазмунини миянинг иккала ярим шарларини ҳам ривожлантирувчи фанларнинг интеграцияси тарзида талабларга жавоб бера оладиган рақобатбардош кадрларни тайёрлаш лозим.

Таълимда диверсификацияланган ривожланиш усулларидан фойдаланиш ғояси ноу-хау эмас. Масалан, болаларда ижтимоий ва ҳиссий қобилиятларни ривожлантиришни ўз ичига олган SEL тушунчаси мавжуд.

STEAM - фан, муҳандислик, технология ҳамда математика билан биргаянги термин қўшилган бўлиб, "санъат" (инглиз тили "art" дан) қўшилган бўлиб, ҳозирги кунда мусиқа қўшилиши билан- STEMM, ўқиш қўшилиши билан- STREAM янги терминлар қўшилган STEAM нинг турлари кўпаймоқда.

Умуман олганда, агар биз ушбу икки концепциянинг истиқболларини - "соф" STEM ва ижодий компонентга эга STEAMни баҳоласак, уларнинг биринчисига ўтган асрнинг охирида талаб кўпроқ бўлган. Шу билан бирга, STEAM нафақат бугунги, балки келажак муаммоларига ҳам адекват ва самарали жавоб бера олади. Бу ерда гап иш жараёнларининг катта қисмини аллақачон автоматлаштириш мумкинлиги ва келажакда, таҳлилчилар башорат қилганидек, тобора кўпроқ касблар хавф зонасига тушиб, бирин-кетин йўқ бўлиб кетиши - улар сунъий касблар билан алмаштирилиши ҳақида гапирамиз. Ва ҳозирча, эмпатия ва ҳиссий интеллект яқин келажакда сунъий интеллект босимига берилмайдиган бир нечта қобилиятлар қаторида қолмоқда.

STEAM таълим элементларини жорий этиш бўйича тадқиқотлар кўплаб мамлакатларда олиб борилмоқда: АҚШ, Австралия, Жанубий Корея, Канада,

Таиланд ва бошқалар. "Art" элементини киритиш имконияти, унинг кўрсаткичи STEAM аббревиатурасига киритилган. STEAM таълимини жорий этиш тажрибасини ўрганиш шуни кўрсатадики, уларнинг хилма-хиллиги етарли ва улар талабаларнинг таълимнинг асосий босқичларида ўсиб бориши билан кенгаяди.

2011-йилдан бери Чикаго олимлари SfT ташаббусини қўллаб-қувватлаб келади. SfT ташаббуси STEAM асосидаги ўқув дастуридан фойдаланишга мўлжалланган ва олий таълим муассасалари, мактабдан ташқари ташкилотлар ва норасмий таълим берувчилар ўртасидаги ҳамкорликдир. Ташаббус ўқув йили давомида барча маҳаллаларда амалга оширилади.

Хорижда олий ўқув юртлари ва умумтаълим мактаблари ўқитувчилари ўз фаолиятида фанлараро стратегиялардан фойдаланиш бўйича ўқитилмоқда.

Лойиҳалар усули STEAM таълим асоси сифатида қараладиган бўлса STEAM ўқитувчилари лойиҳага асосланган ўқув дастурларини амалга оширишлари мумкинлигига ишонамиз. Педагогик амалиётида STEAM таълимнинг ажойиб намунаси мактаб ўқувчиларига "Технология" фани доирасида технологик таълим беришдир.

Бу фанни ўрганишдан мақсад техносферанинг таркибий қисмлари, замонавий ишлаб чиқариш ва унда кенг тарқалган технологиялар ҳақида тасаввур ҳосил қилишдан иборат.

Ушбу тажриба алоҳида кўриб чиқишни талаб қилади, аммо муҳим масалалардан бири интеграция даражасидир.

Ижодий маконнинг биринчи ва асосий мақсади йилдан-йилга ўсиб бораётган ижодий касблар вакиллари эркин фаолият юритиши мумкин бўлган ҳудудни таъминлашдир. Бунинг эвазига ушбу жойлар ўз ҳудудларида туғилган маҳсулотни эфирга узатиш ёки оммалаштириш имкониятини қўлга

киритадилар. Бундан ташқари, янги ижодий макон шаҳар ёки шаҳар атрофи янги иш жойларини англади.

Агар ишни ташкил этишнинг ностандарт хусусиятлари мавжуд бўлса, унда бундай худуд ҳақиқий офис маркази бўлиб хизмат қилиши мумкин. Масалан, агар ташкилот аъзолари ички безатиш ёки ландшафт дизайни билан шуғулланадиган бўлса, унда аслида нима учун бундай эмас.

1-расм. STEAM таълим технологиясида гуманитар фанлар билан технология фанининг интеграцияси.

Интеграция даврида қўшимча равишда талаб қилинадиган мафкуралар ҳам ўз аксини топиши керак.

Технология(касбий таълим) ва муҳандислик(конструкция ва реконструкция)да, илм-фан ҳамда ДТС талаблари бўйича ишлаб чиқилган амалий, лаборатория, семинар ва ҳозирги кунда кредит-модуль тизимини инобатга олсак мустақил таълим бўйича топшириқлар диссертация ишимизда STEAM таълим технологияси асосида олиб борилди.

Юқоридаги расм орқали маълумотларни ёритадиган бўлсак: бошқарув, бозор, атроф-муҳит, халқаро шароитлар бўйича турли ва кенг билимга эга ёндашувлар яратиш, маданият, сиёсат ва бошқалар, тадбиркорлик.

тадбиркорлик = фан+ технология+ муҳандислик + бизнес + ҳуқуқ

Глобал техно-ижтимоий етакчилик.

Глобал техно-ижтимоий етакчилик = фан+технология+муҳандислик, + санъат + гуманитар ва ижтимоий фанлар

Ижтимоий тизимлар ва фан, техника ва техника ўртасида тизимли ва стратегик боғланиш, комбинация ва интеграция орқали қиймат яратиш қобилиятини ривожлантириш керак. Интеграция орқали ҳаётнинг амалий қийматини яратиш технология ва муҳандисликка асосланган.

STEAM таълимнинг мақсади технология(техник), муҳандислик(конструкторлик ва реконструкторлик), санъат(ижодиёт), ижтимоий ҳамда гуманитар фанларнинг ўзаро боғланиши асосида яхлит ва интеграллашган ғоялар орқали қиймат ярата олиш қобилиятларидан фойдаланиб, келажак жамиятига тайёрлаш учун қодир ҳамда глобал миқёсда етуккреатив талабалар яъни бўлғуси технология фанини ўзлаштирган ўқитувчиларни тарбиялашдан иборат. Бундан ташқари, STEAM таълими ҳам ўқитувчилар, ҳам талабалар баҳраманд бўладиган ижодий таълим тури бўлиши керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство и художественный труд // Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Ч. 2. - М.: Просвещение, 2002. - 398 с.
2. Caplan M. A self-sustained initiative to promote STEM in out-of-school time frameworks in under-served community-based organizations:

evaluation and lessons learned/ ASEE Annual Conference and exposition (24—28 June 2017). — Columbus, Ohio, 2017.

3. Ҳайдаров Д.Ш. Ахборот таълим муҳитида бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини лойиҳалаш компетенциясини шакллантириш // Халқ таълими журнали. – Тошкент, 2021. – 3-сон. – Б. 55–57. (13.00.00, №17).